

SO‘FI OLLOYORNING ILMIY MEROSI HAQIDA

Inomjon To‘ychiev

Farg‘ona viloyati Toshloq tumani "Imom Burhoniddin Marg‘iloniy"

masjidi imom xatibi

Annotatsiya: So‘fi Olloyor Markaziy Osiyo Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi, mutasavvif shoir, adib va davlat arbobidir. Uning qalamiga mansub bo‘lgan asarlar nazmda yozilgan bo‘lib, 20-asr boshlarigacha O‘rta Osiyo madrasalarida uch yuz yildan ortiq davr mobaynida o‘qitib kelingan. Uning asarlari Qur‘oni karim oyatlari, hadislar hikmatlari va tasavvuf g‘oyalari bilan ajib bir tarzda, oddiy ommaga tushunarli bo‘lib bog‘lanib ketgan. Ular mazkur tadqiqotda ma‘lum darajada tahlil etildi.

Kalit so‘zlar: tasavvuf adabiyoti, tariqat, Naqshbandiya, manbashunoslik, nazm, madrasa, "Maslaku-l-muttaqin", "Murodu-l-orifin", "Maxzanu-l-mute‘in", "Sabotu-l-ojiziyn", "Favzu-n-najot", masnaviy.

Abstract: Sufi Allayar is an outstanding example of the Naqshbandia order in Central Asia, a mystic poet, writer and statesman. His works were written in verse and were taught in Central Asian madrassas for more than three hundred years until the beginning of the 20th century. His works are connected with the verses of the Holy Qur'an, the wisdom of hadiths and the ideas of Sufism in a strange way that is understandable to the common people. They were analyzed to a certain extent in this study. They were analyzed to a certain extent in this study.

Key words: Sufism literature, tariqat, Naqshbandia, source studies, verse, comment, madrasa, source studies, poetry, madrasa, "Maslaku-l-muttaqin", "Muradu-l-arifin", "Makhzanu-l-mute‘in", "Sabat al-ajizin", "Fawzu-n-najat", masnavi.

So‘fi Olloyor (ba‘zi manbalarda Ollohyor) (1634 – 1721) Markaziy Osiyo Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi, turkiy tasavvuf adabiyotning mashhur vakillaridan biri, mutasavvif shoir, adib, yirik dinshunos alloma va davlat arbobi

sifatida Turkiston xalqlari ortasida yuksak hurmat-e'tibor qozongan siymodir. So'fi Olloyor tasavvufning Markaziy Osiyoda keng tarqalgan yassaviya – jahriya tariqatida bo'lib, uning g'oyalari uchun kurashgan. Uning asarlari Qur'oni karim oyatlari, hadislar hikmatlari va tasavvuf g'oyalari bilan ajib bir tarzda, oddiy ommaga tushunarli bo'lib bog'lanib ketgan. Yo'ldan ozganlarni yo'lga solish, halollik va poklik, insof va adolat, rostgo'ylik, birovlar haqqiga xiyonat qilmaslik, saxilik kabi oliyjanob xislatlar shoir ijodining asosiy mavzuidir. Inson tabiatida mavjud jamiki salbiy xislatlar tanqid ostiga olinadi. Tarki dunyochilk, hirsu havo, dunyo lazzatlaridan voz kechish, o'zni Haqni ixtiyoriga topshirish shoirning tasavvufiy g'oyalaridadir. U o'z g'azallarida tasavvufning diniy – axloqiy masalalarini keng targ'ib qiladi.

Turkiy va forsiy tillarida ijod qilgan So'fi Olloyor ijodining asosiy yo'nalishi islom ma'rifatini keng xalq orasiga yoyish va tasavvufning insoniy kamolot bilan bog'liq g'oyalarini targ'ib, tashviq qilishdan iborat. U "Maslaku-l- muttaqin" ("Taqvodorlar maslagi"), "Murodu-l-orifin" ("Oriflar murodi") asarlarini forsiy, "Maxzanu-l-mute'in" ("Itoatkorlar xazinasini") asarini arab tilida, "Sabotu-l- ojiziyn" ("Ojizlar saboti"), "Favzu-n-najot" ("Najot tantanasi")²⁶ masnaviylarini turkiy tilda yozgan²⁷. Forsiy va turkiyda bitilgan boshqa she'rlari ham mavjud. Ubaydullo Alamkashning «Bayozi Alamkash» to'plamida So'fi Olloyorning 73 g'azali va 30 ga yaqin fors tojik tilida yaratilgan «Ko'zung ibrat bila och» she'rlar to'plami mavjud²⁸. "Mevalar munozarasi" nomli manzuma ham unga nisbat beriladi. Adib "Murodu-l-orifin" asarida ta'kidlanishicha, undan "Qiyomatnoma", "Muborak haj safari" kabi asarlari ham meros bo'lib qolgan²⁹. Bu asarlarning qo'lyozmalari respublikamiz arxivlari va ayrim kishilar qo'lida saqlanib, ularning hajmi, yozilishi sifati turlichadir.

Bundan tashkari, shoir asarlari Toshkent, Buxoro, Kogon, Kozon, Istanbul kabi shaharlarda ko'plab chop etilgan. Shu faktning o'ziyoq So'fi Olloyor adabiy merosining xalq orasida mashxurligini, unga ehtiyoj kuchliligini ko'rsatadi. Olloyor ijodining ma'rifatimiz tarixi uchun muhim jihatlaridan biri shundaki, eski usul

²⁶ İslam Ansiklopedisi Ek 2.Cilt (L-Z). SÛFÎ ALLAHYÂR – Ankara. 2020. – C. 522.

²⁷ <http://sofi-olloyor.wikidot.com/publications>

²⁸ http://bactria-termezcity.blogspot.com/2016/01/blog-post_3.html

²⁹ Буюк юрт алломалари / Тузувчи : Убайдулла Уватов. – Тошкент, 2020. – Б. 408.

maktablarida to‘rt kitob: «Haftiyak», «Chahor kitob», «So‘fi Olloyor» va «Hofiz» o‘qitilishi shart bo‘lgan. Keksalarning xotirlashlaricha, XX asrning boshlarida respublikamizning turli joylarida o‘ziga xos «Olloyorxonliklar» o‘tkazib turilgan³⁰.

So‘fi Olloyor badiiy so‘z ustasi sifatida ham mashhurdir. U arab, fors tillarini yaxshi bilganligi bois, bu tildagi so‘zlarni g‘azallarida badiiy mahorat bilan qo‘llagan:

Jon agar hamsuhbati tandur, jahonda g‘am yema,
Aziz mehmon borinda g‘ussai olam yema.
Bir qarishlik yo‘lga kirsang, qo‘yma beyo‘ldosh qadam,
Bir maviz o‘llingda hozir bo‘lsa, behamdum yema,
Ikki kunlik lazzati dunyoyi bepoyon uchun
Fikr etib g‘am tu‘masini, ey bani Odam, yema,
Tangdast o‘ldum deb, Olloyor, ko‘b fikr etmag‘il,
Yuz nadomat birla olamdin ketarsan, g‘am yema. 31

So‘fi Olloyor o‘zbek adabiyoti tarixida Boborahim Mashrab, Turdi Farogiy bilan bir katorda turuvchi zabardast shoirgina emas, yirik olim hamdir. O‘tmishda yashagan bir muallif So‘fi Olloyor vafotiga tarix yozarkan, uni «Abu Xanifai vaqt ast» («O‘z zamonasining Abu Hanifasi, ya‘ni Imomi A‘zami») deb baxolaydi. Ma‘lumki, Imom A‘zam o‘z davrida Qur‘oni karim va xadisi sharif ilmlari asosida shariat ahkomlarini tartibga solgan muallif edi. So‘fi Olloyor ham o‘z davrida Imom Abu Hanifa kabi davlat tili bo‘lgan forsiy va turkiy tillarda shariat ahkomlari haqida ikkita kitob yozib qoldirgan³².

Olloyorning asarlarida Qur‘oni karim oyatlari, Hadisi hikmatlari va tasavvuf g‘oyalari ajib bir tarzda uzviy bog‘lanib ketgan. Faylasuf shoir o‘zlariga, yo‘ldan ozganlarga hidoyat va najot yo‘lini ko‘rsatib beradi. Toliblarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadi. Insofu adolatni, halollik va to‘g‘rilikni, oriflik, oshiqlikni vasf etadi, nafs va xudbinlikni qattiq tanqid qiladi. Dunyo lazzatlaridan voz kechib, o‘zni Haqni

³⁰Буюк юрт алломалари.– Б. 408.

³¹<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ozbek-mumtoz-sheriyati-sofi-olloyor.html>

³² Буюк юрт алломалари. – Б. 409.

ixtiyoriga topshirish g’oyasini ilgari suradi. Markaziy Osiyoda keng tarqalgan yassaviya-jahriya tariqati g’oyalari uchun kurashdi³³.

So’fi Olloyorning tojik-fors tilida bitilgan shoh asari "Maslak ul muttaqin" bo’lib, 12 ming bayt, 135 ta katta-kichik bobdan iborat. “Maslakul muttaqin” 1700-0701 yillarda yozilgan. Bu kitobning yozilishidan maqsad So’fi Olloyor yashagan davrlarga kelib Islom dinining bir qadar susayishi, natijada ahloqsizlikning kuchayishi (bemehrlik, sharobxo’rlik, zinokorlik, fahsh, zulm va zo’rovonlikning keng avj olishi bo’lgan³⁴.

Shunday sharoitda din, imon va etiqodga doir asar yozishni So’fi Olloyor zaruriy burch deb bilib, asardagi har bir g’oyani shariat hukmi, Qur’on va hadis asosida sharhlab tushuntirib bergan. Asarda Alloh taoloning qudrati, zoti va sifatlari ta’riflanib, Qur’onda zikr etilgan Payg’ambarlarning nomlari tilga olinib, ular bilan bog’liq voqea va hodisalar bayon etiladi. Shuningdek, asarda iymon keltirish, choryorlar madhi, imomlik qilish, hariqi odat va uning qismlari, musannifning kamchiliklari, o’z farzandiga nasihati va uzining ojizligi bayoni, musulmonchilikning besh sharti, nomozdagi o’n ikki ittifoqli farz, tahorat, tayammum, namoz, ro’za, zakot, qurbonlik, ov qilish, qiroat, sajdai sahv, sajdai tilovat, o’likni yuvish, kafanlash, shahidlik hukmi, suv va quduq hukmi, kabi fiqhiy masalalarni har tomonlama sharhlab, dalillab bergan³⁵.

Shoir ustoz va shogirdlik haqida yozib, uni muridlikka qabul qilgan Hoja Navro’z va u kishining piri bo’lgan Shayh Habibullohlarni hurmat bilan tilga oladi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Qo’zixo’ja Hafizxo’ja o’g’li Turkistoniy «Maslak ul-muttaqin»ni o’zbek tiliga tarjima qilgan. 2007 yil respublikaning taniqli adabiyotshunos - manbashunos olimlari Sayfiddin Sayfulloh va Akram Dehqonlar nashr ettirdilar³⁶.

Asarda islom shariati aqidalari fiqhiy masalalar, odob axloq masalasi she’riy nazmda bayon qilingan. “Maslak ul muttaqin” yuzdan ortiq fatvo kitoblaridan

³³ Qoriyev. O. A. Movarounnahr allomalarning ilmiy merosi. T: 2020. – B. 273-274.

³⁴ <http://sofi-olloyor.wikidot.com/publications>

³⁵ <http://sofi-olloyor.wikidot.com/publications>

³⁶ Буюк юрт алломалари.– Б. 414.

masalalarni jamlagani uchun tolibi ilmlar uchun foydali qo'llanma bo'lgan. Shu sababdan kitob “fatvo va taqvo bayoni” deb ta'riflangan.

Bitibmen forsiy tilda kitobi

Tamom anda masoilni javobi

Hama fatvovu taqvoning bayoni

O'n ikki mingdan ortuq bayti oni³⁷

Ilohiy ma'rifatning badiiy talqiniga bag'ishlangan bu asar el orasida shuhrat tutganidan so'ng do'stu yaqinlari undan turkiy tilda ham shunday bir kitob yozishni iltimos qiladilar. Bunga javoban u "Maslaku-l-muttaqin"ni bir muncha qisqartirib, o'zbek (chig'atoy) tilida nazmda bitib, unga "Sabotu-l-ujizin" deb, nom bergan. O'zbek falsafiy didaktik adabiyotining yetuk namunasi bo'lmish ushbu asarda tasavvuf ta'limotining ma'naviy axloqiy masalalarini keng yoritish bilan turkiy tasavvuf adabiyoti rivojiga katga hissa qo'shgan.

Aqida so'zlarini qildim isbot

Anga qo'ydim “Sabotu-l-ujizin” ot

O'zumdek xastalar bo'lg'aymu deb shod

Nasoihdin ham andak ayladim yod³⁸

Asarlarida islom ahkomlari, tariqat talablari, insoniy komillik shartlarini birmabir ta'riflab bergan. Axloqiy ta'limiy ahamiyati jihatidan, xususan, "Maslak-ul muttaqin" va "Sabot ulojizin" asarlari maktab va madrasalarda asosiy darsliklar qatorida o'qitilib kelgan. Uning diniy tasavvufiy ruhdagi pandu hikmatga yo'g'rilgan asarlari nafaqat Turkiston, balki Qashqardan tortib Etel (Volga), Yoyiq (Ural) daryolari vohalari, Hojitarxon (Astraxan), Bulg'or, Orenburg va boshqa mintaqalarda yashovchi xalqlar orasida ham keng tarqalgan. Ular ko'p nusxalarda ko'chirilgan. 19-asrning oxirlariga kelib esa Toshkent, Qozon, Boku, Istanbul va boshqa shaharlarda toshbosma yo'li bilan bir necha marta bosilib chiqqan³⁹.

So'fi Olloyor asarlari ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan, ularga bag'ishlab sharhlar yozilgan, lug'atlar tuzilib, u qo'llagan tasavvufiy istilohlar keng sharhlangan.

³⁷ Сўфи Оллоёр. Маслак ул муттакин. – Тошкент: “Мовароуннахр”, 2008. – Б. 29.. Сўфи Оллоёр. Сабот ул ожизин. – Тошкент: “Меҳнат”, 1991. – Б. 90.

³⁸ Сабот ул ожизин. – Б. 10.

³⁹ Буюк юрт алломалари.– Б. 408.

So’fi Olloyorning tasavvufga doir fors tilida yozilgan yana bir asari “Murod-ul orifiyn” tariqat ixlosmandlariga atab yozilgan. Murod ul orifiyn – oriflar ya’ni Haqni taniganlar murodi, maqsadi, tilagi, ezgu niyati degan ma’nolarni bildiradi. Asar o’n olti fasldan iborat bo’lib, so’fiyona hayot tarzi, islom olamidagi mashhur mutasavvif allomalar o’giti, ibratli hikoyalar nazm va nasrda ajoyib o’ziga xosliklar bilan bayon etilgan. “Murodul orifiyn” asarining ko’plab nusxalari bo’lib, qo’lyozma nusxalaridan biri O’zbekiston musulmonlari idorasining kutubxonasida 1716-raqam ostida saqlanmoqda⁴⁰.

“Murodu-l-orifiyn”da so’filar hayoti, qismati, so’fiylik ilmi, ma’rifat ilmi, haqiqat ilmi, so’fiylik odatlari va suluki bayon qilingani bois katta ilmiy ahamiyatga egadir. So’fi Olloyor yashagan davrda naqshbandiylik va yassaviylik tariqati rivojlangan bir davr edi. Shunga qaramay xalq orasida o’zini tariqatga nisbat bergan turli soxta toifalar paydo bo’lgandi. Ular xalq ishonchiga kirib, turli bid’at xurofot ishlarga targ’ib qilishardi. So’fi Olloyor bunday toifadagi kishilarni o’z she’rlarida qattig qoralagan:

Bu ummatlar ajib zisht etdi holin

Yopar bid’at bilan sunnat jamolin

Bahoyimdek ishi ichmak – emakdir

Qurug’ til birla ummatmiz demakdir

So’fi Olloyor zohiri musulmon, botini fisqu fasod bilan to’lib toshgan haq yo’ldan ozib shaytoniy yo’lni tanlagan kimsalarni kimsalarni shunday ta’riflagan:

Yig’arlar porai bo’yni yug’onni

Solurlar o’rtag’a qizu juvonni

Agarchi “Ravshaniy” ermas bu avbosh

Vale bul ish shariat hukmidin tosh...

Harom ishniki toat bilsa inson

Erur bu e’tiqodi nomusulmon

Aningdek firqa mal’uni xudodur

⁴⁰<http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/1656>

Alarning fe’li sunnatdin judodur⁴¹

So’fi Olloyorning “Maslakul muttaqiyn” va “Sabot ul ojiziyn” asaridan keyin arab tilida yozilgan kitobi “Maxzan ul muti’iyn” (Itoatkorlar xazinasi) asari hisoblanadi. Ushbu kitob aqida va fihiy masalalarga bag’ishlangan. So’fi Olloyor kitob muqaddimasida asarni yozishdan ko’zlangan maqsadini shunday bayon qigan. “...mavjud adabiyotlar va kitoblar kamligini inobatga olib ahli sunna val jamoa aqidasini, so’ngra hanafiya mazhabiga doir kitoblardan olib, tahorat, namoz, ro’za, zakot va boshqa amaliy masalalarni jamuljam qilishni istadim. Birodarlarim unga “Maxzanu-l-muti’iyn” deb nom qo’ydilar va bu kitob dinda mavjud masalalarni o’zida mujassam etgan muhim majmuadir.”⁴²

“Maxzanu-l-muti’iyn” ikki qismdan iborat bo’lib, birinchi qismi yigirma yetti fasldan iborat “Kitob al mo’taqadot”, ya’ni aqidalar bayoniga bag’ishlangan. Asarning ikkinchi qismi poklanish, namoz, ro’za, zakot, nikoh, nafaqa taloq kabi shari’at masalalari haqida ma’lumot beradi. Birgina tahorat kitobi faslida oltmish ettita masala bayon qilingan. Kitobda jismoniy poklanish masalasi bilan bir qatorda ma’naviy poklanish masalasi ham bayon etilgan. Bu inson xulqi va dili pokligi, amallar va niyatlardagi xolislik, tilni saqlash, nafsni jilovlash, gunohlardan poklanish kabi masalalar joy olgan. Asardagi masalalarni quvvatlash maqsadida Qur’oni karim oyatlari, hadisi shariflar, rivoyat va hikoyatlar, munojot, duolar va masnaviylar bilan boyitgan. Jumladan, asarning “Namozlar kitobi”ning “Farz namozlar fasli”da arab tilidan tarjima qilingan quyidagi she’r o’rin olgan:

Tamomi hasratga yuzlanur qilsa jam

Aytar ilmi rosixlar ayni rost

Bular “Ahli tubo”ni gar etsa tama’

Marhabo sizga ey ahli hojat

Robbim in’omiga etsa qanoat

Kim izlar eng yuksak darajot

⁴¹ So’fi Olloyor. Sabot ul ojizin. 49,50- betlar.

⁴² Abdulfattohov J. So’fi Olloyorning “Maxzanul muti’yn” asari haqidagi yangi ma’lumotlar \ So’fi Olloyor xalqaro ilmiy anjuman materiallari. – Tehron – Toshkent, 2005. 119-121 betlar.

Rozi bo'lsin egamdan ne qilsa sino'at⁴³

So'fi Olloyor “Maxzanu-l-muti'yn” asarini yozishda ko'plab ishonchli manbalar jumladan, “Hidoya”, ”Kifoya ”,”Viqoya”, ”Nihoya”, ”Buston ul orifiyn” kabi asarlardan istifoda etib, o'z qarashlarini islom olamidagi etuk hanafiy olimlar keltirgan dalillar bilan asoslagan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, So'fi Olloyor tasavvufning Markaziy Osiyoda keng tarqalgan yassaviya – jahriya tariqatida bo'lib, uning g'oyalari uchun kurashgan. Turkiy va forsiy tillarida ijod qilgan So'fi Olloyor ijodining asosiy yo'nalishi islom ma'rifatini keng xalq orasiga yoyish va tasavvufning insoniy kamolot bilan bog'liq g'oyalarini targ'ib, tashviq qilishdan iborat. So'fi Olloyorning ilmiy hayoti va qoldirgan asarlari Movarounnahr va boshqa o'lkalarda yashovchi musulmonlar uchun chinakam ma'naviy ozuqalarga boy meros hisoblanadi. Asarlaridan arab, fors, turkiy xalqlar asrlar osha ma'naviy ozuqa o'laroq foydalanib kelishmoqda. Mazkur ma'lumotlar keyingi tadqiqotlar uchun ma'lum ma'noda asos bo'lishi mumkin, albatta.

⁴³ Abdulahatov J. So'fi Olloyorning “Maxzan ul muti'yn” fiqh bo'yicha nodir manba.\\Imom buxoriy saboqlari. 2005 yil. 2-3 sonlar. 103 bet.